

MUSIQA SAN’ATI - KECHA VA BUGUN

Tursunboy Parpiyev

Andijon davlat pedagogika instituti

Tasviriy san’at va musiqa ta’limi kafedrasida o’qituvchisi

Annotatsiya: Qadimdan musiqa san’atining paydo bo’lishi, o’rta asrlarda musiqa san’atiga etibor, o’rta asr O’zbekistonlik Allomalarining musiqa san’atidagi ijodlari, xonliklar davrida musiqa san’ati, Jadidlarning musiqa va san’atga bo’lgan munosabati, mustaqillik davriga kelib madaniyat, san’at va musiqaning rivojlanishi, mustaqillik davrida musiqa san’ati rivojlanishi uchun berilgan keng imkoniyatlar.

Kalit so’zlar: Madaniyat, musiqa, san’at, o’rta asrlar, jadidlar, O’zbekiston, mustaqillik, rivojlanish, imkoniyat.

Аннотация: Появление музыкального искусства с древнейших времен, внимание к музыкальному искусству в средние века, творения алломы Узбекистана в музыкальном искусстве, музыкальное искусство в ханское время, разделение джадидов в отношении музыки и искусства, развитие культуры, искусства и музыки в период независимости, широкие возможности, предоставленные для развития музыкального искусства в период независимости.

Ключевые слова: Культура, музыка, искусство, средневековье, современность, Узбекистан, независимость, развитие, возможности.

Annotation: The appearance of the art of music from ancient times, attention to the art of music in the Middle Ages, the creations of the Alloma of Uzbekistan in the art of music, the art of music in the time of the Khans, the division of the Jadids into music and art relationship, the development of culture, art and music in the period of independence, the wide opportunities given for the development of music art in the period of independence.

Key words: Culture, music, art, middle ages, modern times, Uzbekistan, independence, development, opportunity.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021 yilning 28 yanvar kuni maktab ta’limini rivojlantirish pedagog kadrlar sifati masalalari yuzasidan videoselektor yig’ilishi o’tkazildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning xabar berishicha, yig’ilishda maktablardagi ta’lim sifati va mazmuniga keskin tanqidiy baho berilgan.

«Agar kimda-kim maktab bu faqat Xalq ta’limi vazirligining ishi, deb o’ylasa, mutlaqo yanglishadi. Maktab ta’limi sohasidagi islohotlar vazirlik va idoralar, tarmoq rahbarlari, barcha darajadagi hokimlar, ilmiy tashkilotlar, ziyolilar, keng

jamoatchilikning vazifasi bo‘lishi shart va zarur. Shundagina kutilgan natijaga erishish mumkin», deb takidlab o‘tdi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev²⁵.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 28-yanvar kuni maktab ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha o‘tkazgan videoselektor yig‘ilishida maktablarni zamonaviy pedagogik ta‘lim, jahon talablariga mos ravishda darslarni tashkillashtirish, zamonaviy bilimlarni berish bilan bir qatorda maktabni bitirgan har bir bola kamida bitta kasb bilan birga bitta milliy cholg‘u asbobini chalishni bilishi shartligini aytib o‘tgan edi. Bu hozirgi zamon talabi bo‘lib bormoqda. Prezidentning ta‘lim va musiqa to‘g‘risidagi bu fikrlari vatanimizda qanchalik ta‘lim bilan bir qatorda musiqa san‘atiga ham e‘tibor kuchli ekanligini ko‘rsatib turibdi.

Musiqa so‘ziga atama sifatida to‘xtaladigan bo‘lsak, kelib chiqishi yunoncha “mousiche” so‘zidan olingan bo‘lib, o‘zbekchaga tarjima qilinganda “muzalar san‘ati”, “ilhom parilari san‘ati” degan ma‘nolarni anglatadi. Musiqada inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovushlar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi sanat turi. Uning mazmuni o‘zgaruvchan ruhiy holatlarni ifodalovchi muayyan musiqiy badiiy obrazlardan iborat. Musiqa insonning turli kayfiyatlari hususan: ko‘tarinkilik, shodlik, hurramlik, zavklanish, mushohadalik, g‘amginlik, qayg‘ulilik, xavf-qo‘rquv va boshqalarni o‘zida mujassamlashtiradi. Bundan tashqari, musiqa shaxsning irodaviy sifatlarini, uning mijozini ham yorqin aks ettiradi. Musiqaning ushbu ifodaviy tasviriy imkoniyatlarini qadimgi yunon olimlari Pifagor, Platon, Aristotel va Sharq mutafakkirlari Forobiy, Ibn Sino, Jomiy, Navoiy, Bobur, Kavkabiy, tasavvuf arboblari Imom G‘azzoliy, Kalobodiy Buxoriy va boshqa tomonidan yuqori baholangan, sharh va ilmiy tadqiq qilingan. Musiqaning odam ongi va hissiyotiga ta‘sir etishning ajoyib kuchi uning ruhiy jarayonlarga hamohang bo‘lgan protsessual — muayyan jarayonli tabiati bilan bog‘liqdir. Musiqa asarlari mazmunida musiqali obrazlarning o‘zaro munosabatlari jarayonida shakllanadi. Mazkur jarayonning xususiyatlariga ko‘ra Musiqa mazmuni ham turli — epik, dramatik, lirik belgilarga ega bo‘lishi mumkin. Bulardan insonning ichki dunyosi, ruhiy holatlarini ifodalashga moyil bo‘lgan lirika musiqaning “botiniy” tabiatiga ancha yaqindir.

“Musiqa mazmuni shaxsiy, milliy va umumbashariy badiiy qiymatlarning birligidan iborat bo‘lib, bunda ma‘lum xalq, jamiyat va tarixiy davrga xos ruhiy tarovat, sur‘at, ijtimoiy fikr va kechinmalar jamlangan holda ifodalanadi. Musiqa shakllari har bir davrning ma‘naviy-ma‘rifiy talablariga javob bergan holda, ayni vaqtda inson faoliyatining ko‘pgina jabhalari bilan mushtarakdir. Musiqaning, ayniqsa, insonning axloqiy va estetik didini shakllantirish, hissiy tuyg‘ularini

²⁵ <https://kun.uz/uz/news/2022/01/28/prezident-dars-otish-mahorati-past-bolgan-pedagoglarni-tanqid-qildi>

rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini rag‘batlantirish vositasi sifatida roli juda muhimdir”²⁶.

Tarixga nazar tashlar ekanmiz Musiqaning paydo bo‘lishi masalasida turli ilmiy farazlar mavjud ekanligini ko‘ramiz masalan :

- hissiyotga to‘lgan nutq oxangi (G. Spenser)
- qushlarning sayrashi va hayvonlarning uz juftlarini chaqirishi (Ch. Darwin)
- ibtidoiy odamlarning mehnat usullari (K. Byuxer)
- mehnat qurollarining chaqiriq tovushlari (K. Shtumpf)
- jodu-sehrlash marosimlari (J. Kombarye)

Bularning hammasi musiqaning ilk manbalari hisoblanadi.

Sharq mutafakkirlari ham musiqaning vujudga kelish muammosi haqida ilmiy mulohazalar qoldirishgan. Musiqa tarixini Forobiy inson nutqining shakllanish jarayoni va hissiyotlari bilan bevosita bog‘liq holda paydo bo‘lgan desa .

Ibn Xaldun (XIV-asr yashagan) musiqani paydo bo‘lishi ijtimoiy tizimlarning shakllanish konuniyatlariga asoslangan xolda tushuntirgan.

Zamonaviy musiqashunoslik fani olimlari esa arxeologiya va etnografiya ma‘lumotlaridan kelib chiqib, musiqa san‘atini ibtidoiy jamiyatda insonning amaliy faoliyati jarayonida boshqa san‘at turlari bilan qorishma holda paydo bo‘lishini asoslab beradi. Bunda musiqa ijtimoiy muloqot vositasi, mehnat va marosim jarayonlarini tashkil etish vositasi bo‘lib xizmat qiladi va , ayni vaqtda, jamiyatga zarur axloqiy-ma‘naviy xususiyatlarni tarbiyalash maqsadlarini ko‘zlaydi. Ibtidoiy davrning oxirgi bosqichida dastlabki qorishma san‘at majmuasidan bir qancha san‘at turlari, jumladan, Musiqa ham ajralib chiqadi. Ushbu davrga mansub afsonalarda Musiqa tabiatga, yovvoyi hayvonlarni o‘rgatishda ta‘sir ko‘rsatish, insonni turli kasalliklardan davolovchi kuch sifatida ta‘riflanadi²⁷.

Musiqa rivojiga o‘rta asr allomalari ham o‘z asarlari va qoldirgan fikrlari orqali musiqa san‘atini yanada boyitganlar .

Farobiy ilk o‘rta asrda, Sharq Uyg‘onish davrida ijod etgan buyuk qomusiy olimlardan bo‘lib, bu davr ishlab chiqaruvchi kuchlarning o‘sishi, hunarmandchilik, irrigatsiya inshootlarining yuksalishi, yangi shaharlarning bunyod etilishi, madaniy va ma‘naviy hayotning ravnaq topishi bilan ajralib turadi. IX-X asrlarda ichki va tashqi savdo kuchaydi, ayniqsa, Hindiston, Xitoy, Vizantiya, Afrika mamlakatlari bilan aloqa yo‘lga qo‘yildi. Bu davr qarama-qarshilik va adovatlardan xoli emas edi. Farobiyning falsafiy qarashlarida o‘sha davrning yutuq va kamchiliklari, murakkab va ziddiyatli jihatlari o‘z ifodasini topdi.

Farobiy 160 dan ortiq asar yozgan. Lekin ularning aksariyati bizgacha yetib kelmagan. Shunga qaramay, mavjud risolalarining o‘ziyiq uning buyuk olim

²⁶ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Musiqa>

²⁷ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Musiqa>

ekanligidan dalolat beradi. Yozgan asarlari ichida musiqaga oid asarlar ham bor . Ulardan bizga yetib kelganlari “Musika haqida katta kitob”, “Musika haqida so‘z” kabi asarlari musika san‘atimizni rivojlanishiga katta tasir o‘tkazib kelmoqda. Farobiy o‘z asarlarida musiqaga oid g‘oyat tasirlanarli fikrlar qoldirgan .

Farobiy musiqani inson tarbiyasiga ta’sir qiluvchi omillardan biri deb belgilaydi. U musiqani insonga nafosat, estetik zavq bag‘ishlovchi, his-tuyg‘ulari va axloqini tarbiyalovchi muhim vosita, deb hisoblaydi. Mutafakkir „Musika haqida katta kitob“ nomli ko‘p jildli asarida musika nazariyasi va tarixi, turli musika asboblari, kuylar va ularning ichki tuzilishi, tovushlar, ritmlar, ohanglar haqida ma’lumot berdi; ilmi iyqo, ilmi ta’lif fanlariga asos soldi. Yuqoridagi asarida o‘tmishdagi musiqashunos va tadqiqotchilar musika taraqqiyotiga katta hissa qo‘shganligini alohida qayd qiladi. Shuningdek, kuylar uyg‘unligi, kuy ijro etish usullari haqida so‘z yuritadi. Rivoyatlarda keltirilishicha, Farobiy yangi musika asbobi yaratgan, kuy bastalagan, mohir sozanda sifatida nom chiqargan. Farobiyning aytishicha, musiqiy tasavvurlar inson ruhining eng nozik joyidan qaynab chiqib, ohang holida sezgi quvvatlariga ta’sir qiladi.

Ibn Sino asarlari 280 dan ortiqdir. Shulardan 40 dan ortig‘i tabobatga oid, 30 ga yaqini turli tabbiy fanlarga, 180 ta risolasi falsafa, mantiq, ruxshnoslik, geologiya, etika va ijtimoiy masalalarga, 3 risolasi musiqiy ilmga bagishlangan. Lekin bizga bu asarlarning 160 ga yaqini yetib kelgan.

Ibn Sino musika nazariyasiga oid asarlar ham yozgan bo‘lib, ular ijodkorning ensiklopedik ishlarining bir qismidir:

- “Davo kitobi”da “Ilmda musiqiy to‘plam”;
- “Najot kitobi”da “Musika haqida kichik bayon”;
- “Bilimlar kitobi”dagi musika bo‘limi.

Nazariy nuqtai nazardan Ibn Sino o‘rta asr an‘analariga ko‘ra musiqani matematik bilimlar toifasiga kiritgan. U musiqaga tovushlarni o‘rganuvchi, ularning mutanosib jo‘rligi natijasida kuy hosil bo‘luvchi fan deb qaragan. Pifagor ta’limotidan kelib chiqqan holda, u musika sonlarga tegishli va ular bilan uzviy bog‘liqdir, deb bilgan.

Ibn Sino tarixda birinchi bo‘lib musiqaga faqat matematik fan emas, balki jamiyatshunoslik, psixologiya, poetika, etika va fiziologiya nuqtai nazaridan ham qarab, musika tarixiga puxta ilmiy tayanchni asoslaydi.

Al Farobiy bilan birgalikda u musiqiy asboblarni ilmga asos soladiki, keyinchalik, kechroq bo‘lsada, Ovrupada o‘z rivojini topadi. U musiqiy asboblarni tipiga batafsil tasnif beradi va ularning tuzilishini tushuntirib o‘tadi. “Bilimlar kitobi”ning oltinchi bo‘limida, deyarli barcha musiqiy asboblarni ta’rifi bilan keltirilgan. Al Farobiy hamda Ibn Sinoning musiqiy asboblarni o‘rganishga doir ishlari natijasida musika fanidagi

maxsus fan bo‘lib qoluvchi musiqiy asbobshunoslik faniga asos solingan. Buyuk olim O‘rta Osiyoda keng tarqalgan kamonli asbob bo‘lmish g‘ijjakni ham ixtiro qilgan.

Jadidlar ichida ham bir nechta jadidlar musiqa san‘atini rivojlanishiga o‘z hissalarini qo‘shgan ulardan birgina G‘ulom Zafariyni ijodidan misol keltiramiz.

U 1914-yildan "Oyina", "Sadoyi Farg‘ona", "Al-Isloh" kabi nashrlarda she‘r va maqolalarini e‘lon qila boshlaydi. Shu yildan boshlab, “Baxtsiz shogird” nomli bir pardali pyesa yozadi; “Bahor”, “Gunafsha”, “To‘sqinchilik”, “Yorqinoy”, “Rahmli o‘qituvchi”, “Mozorlikda”, “Maqtangan kishi”, “Tatimboy ota” kabi pyesalar, “Cho‘pon Temir” (1924), “Yoshlar endi berilmas” (1926) nomli dostonlar yaratadi. G‘ulom Zafariy dramaturg sifatida “Halima” pyesasi bilan mashhur bo‘lgan. “Halima” 1920 yilda yozilgan bo‘lib, o‘sha yilning 14 sentyabrida “Turon” truppasida Mannon Uyg‘ur tomonidan sahnalashtirilgan. Mazkur asar to‘ng‘ich milliy musiqali drama bo‘lib, uning musiqiy bezagini ham muallifning o‘zi mashhur sozanda Shorahim Shoumarov hamda mulla To‘ychi Hofiz yordamida bajargan. Ayni chog‘da «Halima» o‘z davrida milliy opera sifatida baholangan. Professor Fitrat ham ushbu asarni opera deb atagan.

G‘ulom Zafariy - O‘zbek musiqa madaniyati tarixida u musiqiy sahnaviy asarlar muallifi, milliy musiqa namunalari to‘plovchisi hamda tadqiqotchisi sifatida tanilgan. G‘ulom Zafariy va uning safdoshlari (Fitrat, V.Uspenskiy, Elbek) jonbozligi tufayli uyushtirilgan ilk musiqiy-folklor ekspeditsiyalari natijasida musiqa merosini to‘plash va o‘rganish tizimiga asos solindi: 1920-yillar boshida Buxoroda Tanbur chizig‘ining nusxasi topildi, 1923—24 yillarda "Buxoro Shashmaqom", 1925 yilda Sh.Shoumarovdan Toshkent-Farg‘ona maqom yo‘llari ilk bor notaga yozib olindi. Elbek bilan Farg‘onaga uyushtirilgan ekspeditsiya natijalari asosida milliy musiqiy folklorning birinchi (garchand nota yozuvisiz bajarilgan bo‘lsa-da) tizimli nashri — "Ashulalar" to‘plami tayyorlandi²⁸. Bunday misollar juda ham ko‘plab ko‘rishimiz mumkin .

O‘zbekistonda Musiqa, asosan, xalq va og‘zaki an‘anadagi professional Musiqa sifatida qadimdan rivojlanib kelgan. Xalq Musiqasidalapar, terma, yama, qo‘shiqarttt turli xillari marosim, maishiy, mehnat, o‘yin, raqs, lirik, nasihatomez va boshqalar, og‘zaki an‘anadagi o‘zbek professional Musiqasida esa doston, katta ashula, ashula, maqom, cholg‘u yo‘llari kabi janrlar mavjud. O‘zbek Musiqa merosida 4 asosiy mahalliy uslubni farqlash mumkin. XX asrda o‘zbek va boshqa O‘rta Osiyo xalqlari Musiqa merosini yozib olish va o‘rganish bo‘yicha muhim ishlar bajarildi, yuzlab nota to‘plamlari va ilmiy tadqiqotlar nashr etildi. Bastakor, xrfiz va sozandalar o‘zbek Musiqa merosi durdonalari Shashmakom, Xorazm makomlari, Faryuna-Toshkent makom yo‘llari va boshqalarni keng targ‘ib qilibgina qolmay, yangi cholg‘u kuy va ashulalar yaratdilar, dastlabki musiqali drama va komediya asarlarining muallif yoki

²⁸ <https://ziyouz.uz/ozbek-ziyolilari/gulom-zafariy/>

hammuallifi bo‘lishdi. 1930—1940-yillarda O‘zbekistonda avvallari bo‘lmagan yangi opera, balet, simfonik Musiqa, kamer Musiqa, konsert kabi Musiqa janrlari yuzaga keldi. Ular, ayniqsa, 1950—1960-yillardan boshlab O‘zbekiston kompozitorlari ijodida keng rivoj topdi, shuningdek, ommaviy Musiqaning estrada musiqasi, yoshlar musiqasi kabi yo‘nalishlari ham keng yoyilgan.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o‘z yig‘ilishlarida maktabdan boshlab musiqani o‘rganishni joriy qilishi vatanimizda musiqa sana’tiga qay darajada etibor kuchayganini bilishimiz mumkin.

Mustaqillikka erishganimizdan keyin har sohaga etibor va imkoniyatlar kengaygani kabi musiqa san`atiga ham juda kata etibor va imkoniyatlar yaratildi. Bunga birgina “sharq taronalari” festivalini misol qilib ko`rishimiz mumkin .

“Sharq taronalari” Markaziy Osiyodagi eng yirik musiqa va madaniyat festivallaridan biridir. 1997-yildan buyon Samarqand shahridagi Registon maydonida har ikki yilda bir marta o‘tkazib kelinayotgan ushbu festival dunyoning deyarli barcha mamlakatlaridan eng iste’dodli xonandalar, raqqosalar va sozandalarni jamlaydi. “Sharq taronalari” YUNESKO xalqaro madaniy tadbirlari ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lib, O‘zbekiston va uning merosi haqida ko‘proq ma’lumot olishni istaganlar uchun mashhur tadbirdir.

Registon Amir Temur poytaxtining gavhari, o‘sha davrning eng yorug‘ ongini o‘ziga tortgan shahar markazidir. Olimlar, rassomlar, me’morlar va shoirlarning har biri bu afsonaviy shaharga o‘z hissalarini qo‘shgan va bu shaharni Ipak yo‘lidagi asosiy bekatlardan biriga va Osiyodagi bilim markaziga aylantirgan. Asrlar o‘tib, Samarqand yana jahon madaniyatining markaziga aylandi, ushbu xalqaro festivalda o‘z xalqi va madaniyati vakillari ishtirok etadi. “Sharq taronalari” (“Sharq ohanglari”) ochiq osmon ostidagi sahnada, eng so‘nggi yorug‘lik va ovoz bilan jihozlangan, o‘rta asr yodgorliklari bilan o‘ralgan holda o‘tkaziladi. Spektakllardan tashqari, ishtirokchilar, mehmonlar va ommaviy axborot vositalari uchun ko‘rgazma va konferentsiyalar ham mavjud.

References(Adabiyotlar):

1. <https://kun.uz/uz/news/2022/01/28/prezident-dars-otish-mahorati-past-bolgan-pedagoglarni-tanqid-qildi>
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Musiqa>
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Forobiy>
4. <https://arboblar.uz/uz/people/abu-ali-ibn-sina>
5. “O‘zbek musiqasi tarixi”. A.Jabborov, S.Begmatov, M.Azamova,- Toshkent, 2018. -50-51 b.
6. Jadidlar. G‘ulom Zafariy [Matn]: risola./ O.Usmonov, - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. - 156 b.